

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В МАШИННОМ ПЕРЕВОДЕ МЕЖДУ ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ

¹Мадетбаева Нилуфар Батырбаевна, ²Урумбаев Самандар Уткирбек угли

¹Преподаватель Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, ²Студент ИПМ-401 Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221516>

***Аннотация.** Мы представляем подход к МП между тюркскими языками и представляем результаты внедрения системы МП с туркменского на турецкий. Наш подход основан на неоднозначном лексическом и морфологическом переносе, дополненном парами на основе правил целевой стороны и переоценкой с помощью статистических языковых моделей.*

***Ключевые слова:** машинный перевод, тюркские языки, лексическая совместимость, морфологическая обработка, агглютинация, морфологический анализ, синтаксическая структура, туркменский язык, турецкий язык, многословные выражения.*

Введение

Машинный перевод, безусловно, является одной из самых сложных проблем в обработке естественного языка. Однако общепризнанно, что машинный перевод между близкими или родственными языками проще, чем полноценный перевод между языками, которые существенно различаются по морфологической и синтаксической структуре. В этой статье мы представляем систему машинного перевода с туркменского на турецкий, оба из которых принадлежат к тюркской языковой семье. Тюркские языки по сути демонстрируют одинаковые характеристики на морфологическом и синтаксическом уровнях. Однако, за исключением нескольких пар, языки не являются взаимопонятными из-за существенных расхождений в их лексиконах, возможно, из-за различных региональных и исторических влияний. Такие расхождения на лексическом уровне наряду со многими, но незначительными расхождениями на морфологическом и синтаксическом уровнях делают проблему перевода довольно нетривиальной. Наш подход основан на существенно морфологической обработке и прямом лексическом и морфологическом переносе, дополненном существенной многословной обработкой на стороне исходного языка и статистической обработкой на стороне целевого языка, где данные для статистического моделирования языка более доступны.

Связанные работы: Исследования по машинному переводу между близкими языками, как правило, сосредоточены вокруг определенных славянских языков (например, чешско→словацкий, чешско→польский, чешско→литовский (Hajic et al., 2003)) и языков, на которых говорят на Пиренейском полуострове (например, испанско↔каталонский (Canals et al., 2000), испанско↔галисийский (Corbi-Bellot et al., 2003) и испанско↔португальский (Garrido-Alenda et al., 2003)). Большинство этих реализаций используют похожие модули: морфологический анализатор, теггер частей речи, двуязычный словарь перевода и морфологический генератор. За исключением чешско→литовской системы, которая использует неглубокий синтаксический анализатор, синтаксический анализ в большинстве случаев не требуется из-за сходства в порядке слов.

Кроме того, лексико-семантическая неоднозначность обычно сохраняется, поэтому ни одна из этих систем не имеет модуля для обработки лексической неоднозначности. Для тюркских языков Hamzaoglu (1993) разработал систему с турецкого на азербайджанский, а Altıntaş (2000) разработал систему с турецкого на крымскотатарский

Тюркские языки: Тюркские языки, на которых говорят более 180 миллионов человек, составляют подсемью урало-алтайских языков и включают такие языки, как турецкий, азербайджанский, туркменский, узбекский, киргизский, казахский, татарский, уйгурский и многие другие. Все тюркские языки имеют очень продуктивную флективную и деривационную агглютинирующую морфологию. Например, турецкое слово *evlerimizden* имеет три флективные морфемы, прикрепленные к корню существительного *ev* (дом), для формы множественного числа с притяжательным согласованием второго лица множественного числа и аблативом:

Evlerimizden (от наших домов)
ev+ler+imiz+den
ev+Noun+A3pl+P1sg+Abl

Все тюркские языки демонстрируют порядок составляющих SOV, но в зависимости от требований дискурса составляющие могут располагаться в любом порядке без каких-либо существенных формальных ограничений. Синтаксические структуры между тюркскими языками более или менее параллельны, хотя есть интересные расхождения из-за несоответствий в многословных или идиоматических конструкциях

Система МП с туркменского на турецкий. Первая реализация нашего подхода — с туркменского на турецкий. Общая схема нашей системы МП представлена на рисунке 1. Морфологический анализ на туркменской стороне выполняется двухуровневым морфологическим анализатором, разработанным с использованием конечных инструментов Xerox (Tantug et al., 2006). Он берет туркменское слово и производит все возможные морфологические интерпретации этого слова. Простой эксперимент на нашем тестовом наборе показывает, что среднее туркменское слово получает около 1,55 анализов. Модуль распознавания нескольких слов работает на выходе морфологического анализатора и, где это применимо, объединяет анализы нескольких токенов в новый анализ с соответствующими морфологическими признаками. Одним из побочных эффектов обработки нескольких слов является небольшое снижение морфологической неоднозначности, поскольку при объединении таких единиц оставшиеся морфологические интерпретации для этих токенов удаляются.

Фактический перенос осуществляется путем переноса морфологических структур и корней слов из исходного языка в целевой язык, сохраняя любую двусмысленность в процессе. Они реализуются с помощью конечных преобразователей, которые скомпилированы из правил замены, написанных на языке регулярных выражений Xerox.1 Очень простой пример такого переноса показан на рисунке 2.2

Рисунок 1: Основные блоки системы перевода

Рисунок 2: Передача слов

В этом примере, как только произведен морфологический анализ, сначала мы делаем отображение переноса морфологических признаков. В этом случае единственным интересным отображением является изменение маркера инфинитива. Исходный корневой глагол затем неоднозначно отображается на два глагола на турецкой стороне. Наконец, турецкая поверхностная форма генерируется морфологическим генератором. Обратите внимание, что все детали морфологической обработки, такие как разрешение гармонии

гласных (морфографический процесс, общий для всех тюркских языков, хотя и не идентичным образом), локализованы в морфологической генерации

Выводы. Мы представили архитектуру системы МП между тюркскими языками, используя морфологический перенос в сочетании с моделированием языка целевой стороны и результаты из туркменской в турецкую систему. Результаты весьма позитивны, но есть и некоторые возможности для улучшения. Наша текущая работа заключается в улучшении качества нашей текущей системы, а также в расширении этого подхода на азербайджанский и уйгурский языки

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Cunejd Tantu " g, Es,ref Adalı, Kemal Oflazer. 2006. Com- ~ puter Analysis of the Turkmen Language Morphology. FinTAL, Lecture Notes in Computer Science, 4139:186-193.
2. Garrido-Alenda et al. 2003. Shallow Parsing for Portuguese-Spanish Machine Translation. in TASHA 2003: Workshop on Tagging and Shallow Processing of Portuguese, Lisbon, Portugal.
3. M. Corbi-Bellot et al. 2005. An open-source shallowtransfer machine translation engine for the Romance languages of Spain. in 10th EAMT conference "Practical applications of machine translation", Budapest, Hungary.
4. Jan Hajic, Petr Homola, Vladislav Kubon. 2003. A simple multilingual machine translation system. MT Summit IX.
5. Ilker Hamzaoglu. 1993. Machine translation from Turkish toöther Turkic languages and an implementation for the Azeri language. MSc Thesis, Bogazici University, Istanbul.
6. Kemal Altintas, . 2000. Turkish to Crimean Tatar Machine Translation System. MSc Thesis, Bilkent University, Ankara.
7. Kemal Oflazer. 1994. Two-level description of Turkish morphology. Literary and Linguistic Computing, 9(2).
8. Kemal Oflazer, Ozlem C, etinođlu, Bilge Say. 2004. Integrating Morphology with Multiword Expression Processing in Turkish. The ACL 2004 Workshop on Multiword Expressions: Integrating Processing.
9. Kishore Papineni et al. 2002. BLEU : A Method for Automatic Evaluation of Machine Translation. Association of Computational Linguistics, ACL'02.
10. Raul Canals-Marote et al. 2000. interNOSTRUM: a SpanishCatalan Machine Translation System. Machine Translation Review, 11:21-25.